

11. AUGUST 2024

ESP + Studienbedingungen

Auswertung der Studierendenumfrage an der PH FHNW

CÉDRIK ARPAGAUS, ETIENNE MESHBERGER, LEONI PILOTTI, SIBYLLE PROBST,
CHIARA RADA, TIMON WACKERNAGEL (AUTOR), KEREN WERNLI

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	1
Methodik	1
Analyse nach Themenbereichen	2
Einschreibeportal (ESP)	2
Studium	6
Lerninhalte	9
Allgemeine Zufriedenheit	12
Empfehlungen	14
Fazit	15
Anhänge	16
Offener Brief	16
Fragenliste	18
Positive Antworten	19

Einleitung

Die Umfrage „ESP + Studienbedingungen“ wurde am 16. Juli 2024 an alle Studierenden der Pädagogischen Hochschule FHNW versendet. Auslöser war die erneute Frustration während der Belegungsphase am 3. Juli 2024, als technische Probleme im Einschreibeportal (ESP) viele Studierende daran hinderten, sich für ihre Module einzuschreiben. Dies führte zu grosser Unzufriedenheit und der Sorge oder Tatsache, das Studium verlängern zu müssen. In Reaktion darauf verfassten 105 Studierende einen offenen Brief an die Hochschulleitung und politische Entscheidungstragende, indem wir die Missstände an der PH FHNW kritisierten und dringende Verbesserungen forderten. Dieser offene Brief ist als Anhang beigefügt und empfiehlt sich vorab zu lesen, um den genauen Kontext dieser Umfrage besser verstehen zu können.

Um die Anliegen der Studierenden mit konkreten Daten zu untermauern, wurde diese Umfrage initiiert. Bis zum Stichtag am 5. August 2024 nahmen **823 Studierende** an dieser Umfrage teil. Dies entspricht einem Fünftel aller Studierenden, also einer Nettorücklaufquote von 20%. Die Umfrageergebnisse sollen als Basis für Gespräche mit der Hochschulleitung und politischen Entscheidungstragenden dienen, um die Studienbedingungen nachhaltig zu verbessern.

Methodik

Die Umfrage wurde mit Google Forms erstellt und per Mailverteiler der Studierendenfachschaft an alle Studierenden der PH FHNW versendet. Um eine möglichst ehrliche Teilnahme zu gewährleisten, ist die Umfrage vollständig anonym. Alle Fragen waren optional. Die hohe Beantwortungsquote bzw. Abschlussquote von 99 % zeigt jedoch die Relevanz der Umfrage für die Studierenden und unterstreicht die Aussagekraft der erhobenen Daten.

Die Antwortmöglichkeiten reichten von „nie“ oder „stimme gar nicht zu“ (Wert 1) bis zu „oft“ oder „stimme voll zu“ (Wert 5), was eine differenzierte Bewertung der gestellten Fragen ermöglicht. Zusätzlich zu den geschlossenen Fragen enthielt die Umfrage am Ende ein offenes Textfeld („Was möchte ich noch mitteilen?“), in dem die Teilnehmenden ihre persönlichen Anliegen und Erfahrungen schildern konnten. Diese freien Antworten (285 Texte) wurden analysiert und einzelne durch direkte Zitate im Bericht integriert, um die Perspektiven der Studierenden authentisch widerzuspiegeln.

Analyse nach Themenbereichen

Die Umfrage ist in vier Teilbereiche gegliedert. Das Einschreibeportal (ESP), das Studium und seine administrativen Bereiche, die Lerninhalte und die allgemeine Zufriedenheit im Studium.

Einschreibeportal (ESP)

Das Einschreibesystem der PH FHNW stand im Mittelpunkt der Umfrage.

Die Rückmeldungen zeigen eine deutliche Unzufriedenheit der Studierenden:

Zusammenfassung der Erkenntnisse:

- Das aktuelle Einschreibesystem wurde von vielen als problematisch bewertet.
- Technische Probleme während der Belegungsphase wurden von einer signifikanten Anzahl von Studierenden erlebt.
- Einige Studierende fühlen sich nicht ausreichend über die Funktionsweise und Regeln des ESP informiert.
- Platzmangel und die damit verbundenen Sorgen einer Studienverlängerung wurden häufig genannt.
- Die Meinungen zum optimalen Zeitpunkt der Belegungsphase sind geteilt.

Frage 1

Abbildung 1, N: 805, Median: 2, Ø: 2.04

«Das ganze ESP sollte geändert werden. Es sollte eine normale Anmeldung geben, ohne auf die Warteliste zu rutschen.»

Frage 2

Ich hatte in der Belegungsphase schon einmal technische Probleme mit dem ESP, die meine Kursbelegung beeinflusst haben

Abbildung 2, n: 801, Mehrheit: Ja

«In den meisten Modulen können ca. 25 Studis sich einschreiben, was einfach viel zu wenig ist.»

«Es kann nicht sein, dass sich über 50 Personen für ein Modul anmelden und es bei der Nachbelegungsphase nur 2-3 Plätze mehr gibt.»

Frage 3

Ich fühle mich ausreichend über die Funktionsweise und die Regeln des ESP informiert

Abbildung 3, n: 805, Median: 3, Ø: 2.95

«Ich habe nie eine Mail mit Link zum Einschreibeportal erhalten, eine Freundin musste mir den Link schicken.»

«Ich finde es schade, dass wir uns als Studierende untereinander und dadurch teilweise mit Halb-Wissen über die Einschreibung informieren müssen. Im Logopädie Studiengang haben wir bislang keine Informationen zu den Modulen im Vorfeld erhalten - es hiess letztlich immer "Sie müssen sich eigenständig informieren".»

Frage 4

Abbildung 4, n: 778

«Von meiner Seite aus kann ich sagen, dass mich das ESP jedes Mal enorm stresst, weil ich Angst habe, die Module, die ich gerne belegen würde oder müsste, nicht besuchen zu können. Ich finde es tragisch (!), dass man darum kämpfen muss, dass man überhaupt Vollzeit an dieser Hochschule studieren kann!»

Frage 5

Abbildung 5, n: 790, Mehrheit: Ja

«Ich sehe nicht, wie ich mein Studium definitiv in den 3 vorgesehenen Jahren abschliessen soll.»

«Ich und viele andere möchten in 3 Jahren das Studium beenden und nicht 6 Jahre, weil wir aus Modulen rausgeflogen sind.»

Frage 6

Abbildung 6, n: 801, Mehrheit: zu früh

«Das Belegungsfenster sollte auf jeden Fall früher öffnen und schliessen, sodass nicht alle irgendwo in den Ferien sich damit herumschlagen müssen.»

«Die Einschreibung, bevor die Stundenpläne der meisten Schulen definitiv sind, machen das Arbeiten an den Schulen schwieriger und verlängern die Studienzzeit.»

«Es ist sehr schlecht, dass die Benotung der Module nach der ersten Belegungsphase stattfindet. So kann man ja gar noch nicht wissen, ob man die Module bestanden hat.»

Studium

Die allgemeine Organisation und Unterstützung durch die Hochschule wurden in der Umfrage ebenfalls thematisiert:

Zusammenfassung der Erkenntnisse:

- Organisatorische Abläufe an der PH FHNW werden als ineffizient und wenig studierendenfreundlich empfunden.
- Ein grosser Teil der Studierenden fühlt sich nicht rechtzeitig und umfassend informiert.
- Die Meinung der Studierenden bezüglich Unterstützungsangebote der PH ist geteilt, wobei viele die Unterstützung als unzureichend empfinden.
- Einige Studierende äusserten Sorgen bezüglich der Finanzierung ihres Studiums.

Frage 7

Abbildung 7, n: 812, Median: 2, \bar{x} : 1.96

«Die PH ist so unorganisiert und löst einen extremen Stress für uns Studierende aus.»

«Der organisatorische Aufwand an der PH MuttENZ ist zu gross. So geht ein grosser Teil meiner Studienzeite für die Organisation und Administration drauf.»

Frage 8

Abbildung 8, n: 812, Median: 2, Ø: 2.39

«Informationen (Praktika, Modulübersicht, An-/ Abmeldungen, Bachelor etc.) kommen oft zu knapp oder gar zu spät.»

«Die PH kommuniziert undifferenziert und daher ist es in der Email- und Informationsflut schwierig, keine relevanten Informationen zu verpassen.»

Frage 9

Abbildung 9, n: 807, Median: 2, Ø: 2.41

«Ich habe mein Studium noch nicht einmal begonnen und bereits mehrere Probleme mit dem System und organisatorischen Sachen gehabt.»

Frage 10

Abbildung 10, n: 809, Median: 3, \bar{x} : 3.04

«Als Person über 30 bereitet mir das Studium viele finanzielle Sorgen. Ich arbeite 30% während ich das Studium Vollzeit absolviere.»

«Der Sprachaufenthalt sollte meiner Meinung nach finanziell von der FH unterstützt werden. Es werden nur diejenigen unterstützt, welchen einen Sprachkurs machen und auch nur wenn dann die C1 Prüfung bestanden wird. Ich verstehe nicht, warum erst in diesem Fall eine Unterstützung kommt.»

«Es ist nicht vertretbar von Studierenden 8 Wochen Sprachaufenthalt zu verlangen!»

Lerninhalte

Die Lehrinhalte und die Methodik der Dozierenden wurden in dieser anonymen Umfrage ebenfalls erfragt:

Zusammenfassung der Erkenntnisse:

- Die Rückmeldungen zeigen eine Unzufriedenheit mit der Relevanz und Praxisnähe der vermittelten Inhalte.
- Lehrmethoden der Dozierenden werden unterschiedlich bewertet, wobei der Wunsch nach abwechslungsreicheren und effektiveren Lehrmethoden deutlich wird.
- Ein Grossteil der Studierenden fühlt sich nicht ausreichend auf den Lehrberuf vorbereitet.
- Die Rückmeldungen zeigen ebenfalls, dass die Erwartungen vieler Studierender bezüglich der persönlichen Weiterentwicklung im Studium nicht erfüllt werden.

Frage 11

Abbildung 11, n: 813, Median: 2, Ø: 2.49

«Von all den Lerninhalten, die ich gelernt habe, kann ich im Beruf vielleicht 10% davon benutzen.»

«Viele Module werden leider als reine Frontal/Vorträge gestaltet.»

Frage 12

Abbildung 12, n: 813, Median: 2, Ø: 2.71

«Die meisten Module, die ich bisher besucht habe, waren einfach nur Frontalunterricht. Diese Module könnte man gut einfach als Vorlesung anbieten.»

«Die Qualität der Module hängt meiner Meinung nach stark mit den jeweiligen Dozierenden zusammen. Ich hatte bisher einige gute Dozenten, die schon viele der genannten Punkte (Praxisnähe etc.) miteinfließen liessen.»

Frage 13

Abbildung 13, n: 812, Median: 2, Ø: 2.44

«Das Studium an der PH FHNW lässt sich nicht wirklich mit der Tätigkeit als Lehrperson vereinbaren.»

«Ich fühle mich zu wenig auf den Lehrberuf vorbereitet (keine Ahnung von Elternarbeit oder Arbeit im pädagogischen Team, Umgang mit herausfordernden SuS, pädagogische Diagnostik, Erstellung von Zeugnissen usw.). »

Frage 14

Abbildung 14, n: 813, Median: 3, \bar{x} : 2.74

«Ich habe in meinen zwei Jahren Zivildienst und Praktikum wesentlich mehr gelernt, als in diesen ersten zwei Semestern! »

«Das Studium ist insgesamt sehr akademisch und theoretisch aufgebaut. Ich fände es gut und wichtig, wenn nebst der Praktika auch Module mit ausführlichem Kommunikationstraining angeboten würden. »

Allgemeine Zufriedenheit

Zusätzlich wurden allgemeine Anmerkungen zur Hochschule und mögliche Verbesserungsmaßnahmen abgefragt:

Zusammenfassung der Erkenntnisse:

- Eine Mehrheit der Studierenden würden die PH FHNW nicht als gute Hochschule weiterempfehlen.

Frage 15

Abbildung 15, n: 809, Median: 2, \bar{x} : 2.29

«Das Studium an sich würde ich nicht weiterempfehlen, jedoch muss ich es einfach absolvieren, um als Lehrperson auf Sekundarstufe I unterrichten zu dürfen. »

«Ich kann die PH Muttenz nicht weiter empfehlen. Ich empfehle jeweils andere Hochschulen, kann aber selber nicht wechseln. »

Die Studierenden gaben ihre Stimme für sieben vorgeschlagenen Massnahmen, die zur Verbesserung der Studienbedingungen beitragen könnten, wie z.B. mehr praxisbezogene Inhalte oder die Option Online an Modulen teilzunehmen. Zudem konnten nicht zur Auswahl stehende Vorschläge angebracht werden, die in der Beurteilung und Gesamtauswertung berücksichtigt wurden.

Frage 16

Abbildung 16, n: 810

«Es MUSS eine Lösung gefunden werden, so kann die Hochschule nicht weitermachen. Ich würde mein Studium gerne beenden, komme jedoch nicht in die Module.»

Empfehlungen

Die Umfrageergebnisse machen deutlich, dass in verschiedenen Bereichen der PH FHNW dringender Handlungsbedarf besteht. Die folgenden Empfehlungen sollen dazu beitragen, die Studienbedingungen zu verbessern und die Zufriedenheit der Studierenden zu erhöhen:

Überarbeitung des ESP

Die technische Stabilität des Einschreibeportals (ESP) muss dringend verbessert werden, um Ausfälle und technische Probleme, die die Modulwahl beeinträchtigen, zu vermeiden. Darüber hinaus sollten die Kurskapazitäten deutlich erhöht werden, um sicherzustellen, dass alle Studierenden die benötigten Module belegen können, ohne ihr Studium unnötig verlängern zu müssen.

Optimierung der organisatorischen Abläufe

Die Umfrage zeigt, dass viele Studierende die organisatorischen Prozesse als ineffizient und wenig transparent empfinden. Es ist daher notwendig, die Informations- und Kommunikationsstrukturen zu verbessern, damit die Studierenden rechtzeitig und umfassend über alle relevanten Abläufe informiert werden. Eine klare und frühzeitige Kommunikation hilft, Missverständnisse zu vermeiden und den organisatorischen Stress zu reduzieren.

Anpassung der Lehrinhalte und -methoden

Die Rückmeldungen der Studierenden weisen darauf hin, dass die vermittelten Lehrinhalte oft als zu theoretisch und praxisfern empfunden werden. Eine stärkere Praxisorientierung und die Integration berufsrelevanter Inhalte sind daher essenziell. Zudem sollten die Lehrmethoden abwechslungsreicher gestaltet werden, um den unterschiedlichen Lernbedürfnissen der Studierenden gerecht zu werden und eine höhere Lernmotivation zu fördern.

Ausbau der Unterstützungsangebote

Die finanzielle und organisatorische Unterstützung der Studierenden muss verbessert werden. Dies umfasst unter anderem eine bessere Beratung und Unterstützung bei finanziellen Sorgen, etwa durch die Übernahme der Pendelkosten die durch das Ausweichen an adere Standorte aufgrund des Platzmangels in den Modulen entsteht,

oder die Übernahme von Kosten für den obligatorischen Sprachaufenthalt. Zudem sollten flexible Studienmodelle angeboten werden, die den individuellen Lebenssituationen der Studierenden besser gerecht werden, insbesondere für jene, die Familie und Studium oder berufliche Tätigkeiten parallel bewältigen müssen.

Diese Massnahmen sind notwendig, um die Ausbildungsqualität an der PH FHNW zu steigern und die Hochschule als attraktiven Studienort zu positionieren. Die Umsetzung dieser Empfehlungen würde nicht nur die Zufriedenheit der aktuellen Studierenden erhöhen, sondern auch zukünftigen Studierenden bessere Studienbedingungen bieten.

Fazit

Als betroffener Student kann ich nur eines sagen: **Es reicht!** Die Umfrage hat nicht nur die massiven Schwächen im Einschreibeportal und in der Organisation offengelegt, sondern zeigt auch, wie weit die PH FHNW von den Bedürfnissen und Erwartungen ihrer Studierenden entfernt ist. Wir sind hier, um uns auf den Beruf als Lehrperson vorzubereiten – ein Beruf, der Praxisnähe, Flexibilität und fundiertes Wissen verlangt. Doch was erleben wir? Ein chaotisches Einschreibesystem, ineffiziente Abläufe und Lehrinhalte, die oft kaum Relevanz für unseren späteren Beruf haben.

Die technischen Pannen, die dazu führen, dass wir unsere Module nicht belegen können, sind nicht nur ärgerlich – sie gefährden unseren Studienerfolg und verlängern unsere Studiendauer. Und das in einer Zeit, in der die Gesellschaft dringend gut ausgebildete Lehrpersonen braucht! Dass wir mit diesen Problemen allein gelassen wurden, während die Hochschule sich scheute, Verantwortung zu übernehmen, ist inakzeptabel.

Wir fordern konkrete, schnelle und nachhaltige Massnahmen. Die PH FHNW muss endlich aufwachen und erkennen, dass wir Studierenden das Fundament dieser Institution sind. Es geht hier nicht um Kleinigkeiten – es geht um unsere Zukunft! Die Hochschule muss handeln, und zwar jetzt. Wir werden nicht schweigen, bis sich etwas ändert. Dieser Bericht ist nicht nur eine Sammlung von Daten – er ist ein lauter Ruf nach Veränderung, und wir erwarten, dass er gehört wird.

Anhänge

Offener Brief

Sehr geehrte Frau Regierungsrätin Gschwind, sehr geehrter Herr Regierungsrat Atici,
Sehr geehrte Landrätinnen und Landräte,
Sehr geehrte Grossrätinnen und Grossräte,

Wie Sie eventuell schon aus der BaZ und einer Medienmitteilung der Jungfreisinnigen Baselland entnommen haben, gibt es erneut eine Welle der Aufruhr unter den Studierenden der Pädagogischen Hochschule FHNW in Muttenz.

Die Zustände sind katastrophal und können so nicht weiter hingenommen werden!
Es wird deshalb der Land- und Regierungsrat gebeten, Ihrem Leistungsträger PH FHNW endlich genauer auf die Finger zu schauen und nicht, wie bisher, absichtlich weg zu schauen. Sie geben diesem Institut die finanziellen Mittel und sollten daher ein ordentliches Interesse daran haben, dass dieses eine adäquate Ausbildung für Lehrpersonen bietet – schliesslich werden diese aktuell dringend gesucht.

Neben diverser Problematiken betreffend der inhaltlichen Gestaltung von Modulen, fehlender Qualifikationen von Dozierenden, kurzfristigen Änderungen der Studienbedingungen während man studiert (u.A. starker Einfluss auf Fächerbelegungen und Studiendauer), schlechter Vereinbarung von Studium und Arbeit, schlechter Vereinbarung von Studium und Familie, Kursangebote an externen Standorten (Zeit- und Geldaufwand für Studierende) und einem eher suboptimalen Belegungssystem, ist der wichtigste Punkt, mit dem viele Studierende kämpfen: Jegliche Probleme werden von Seiten PH abgewiesen, als Nichtig dargestellt und die Verantwortung auf Studierenden geschoben. Selbst wenn in gewissen Fällen, aufgrund eines technischen Fehlers der PH, Studierende ihr Studium um ein bis zwei Jahre verlängern müssen – ohne dies selbst verursacht zu haben.

Aktueller Anlass für die Unruhen ist die Belegungsphase welche bis am Mittwoch, 3. Juli 17:00 hätte geöffnet sein müssen, aber aufgrund technischen Versagens seitens PH bereits etwa eine halbe Stunde früher nicht mehr benutzbar war.

Das Anmeldesystem (ESP) ist so konzipiert, dass es eine Rangordnung gibt von allen Personen, die sich in einen Kurs einschreiben. Diese Rangordnung wird gemäss verschiedenen Kriterien sortiert und nur die obersten Leute in der Liste bekommen diesen Kurs dann auch zugeschrieben. Das wichtigste Kriterium sind sogenannte «Gewichtspunkte», davon erhält jeder Studierende 20 pro Semesterbelegung und kann/muss diese auf die Kurse die er/sie belegen möchte verteilen. Je mehr Punkte man einem Kurs gibt, umso höher rutscht man in der Liste. Erst innerhalb von Leuten mit gleicher Punktezahl werden die weiteren Kriterien berücksichtigt, daher haben diese Punkte den grössten Einfluss. Teilweise benötigt es sogar 10 Punkte, um überhaupt in einen Kurs zu gelangen, man muss aber nebenbei für ein Vollzeitstudium noch bis zu 14 andere Kurse belegen. Das Einschreibeportal (ESP) ist zwar eine Woche lang online, wenn man jedoch z.B am Montag, 2 Tage vor Einschreibe-Ende einen Kurs belegt hat, kann es sein, dass man am Mittwoch um 16:45 wieder auf die Warteliste fällt, weil jemand anderes seine Punkte in diesem Kurs erhöht und somit in der Liste aufsteigt.

Daher ist das wichtigste Zeitfenster für die Belegung (vor allem wenn man viele Kurse belegen muss, Vollzeitstudium, und daher auch flexibel Punkte von einem Kurs entfernen muss um diese in einen anderen zu investieren) die letzte viertel Stunde bevor das Fenster Mittwochs um 17:00

schliesst. Viele Studierende halten sich dieses Zeitfenster bereits lange im Voraus frei, um dann in das ESP gehen zu können. Das ESP hat jedoch bereits etwa um 16:30 keine Belegungen, Ummeldungen und Punkteveränderungen mehr zugelassen.

Zusätzlich zu dieser Blamage hat es viel zu wenige Kursangebote, um die Menge an Studierenden der PH überhaupt zu verkraften. Viele gingen leer aus oder mit einem Teilzeit-, anstelle Vollzeitpensum. Eine grobe Hochrechnung eines Studenten ergab, dass allein im Institut für Primarstufe und nur für den Standort Muttenz ein Defizit von 378 Plätzen herrschte. Ein Student der Sekundarstufe berichtete von Kursen, mit 25 Plätzen aber 53 Personen die diesen belegen möchten. Dieses Problem zieht sich über die vier Institute (IKU, IP, ISEK, ISP) des Lehrerstudiums.

Dutzende Studierende haben daraufhin mit verschiedenen Stellen und Instituten an der PH Kontakt aufgenommen. Allesamt wurden mit den gleichen Standart-Copy&Paste-Mails beantwortet. Darin schildert die PH, dass man doch die Punkte früher hätte setzen sollen. Dies ist, wie oben beschrieben, jedoch in der Praxis nicht umsetzbar. Die PH leitet jegliche Schuld von sich ab und ist nicht bereit eine konkrete, zeitlich verträgliche Lösung zu finden. Auch fehlende Platzangebote wurden abgewiesen mit der Aussage, wie bisher suche die PH nach Möglichkeiten weitere Plätze für stark belegte Kurse anzubieten, man werde am 30. August (2 Wochen vor Semesterstart) informiert und könne sich dann im September auf diese Kurse anmelden. Gemäss den Erfahrungen aus den letzten Jahren, von diversen Studierenden gibt es, wenn man Glück hat, 3 Plätze in einem Kurs mehr und auch das nicht überall, wo es notwendig ist.

Wir Studierenden fühlen uns von dieser Hochschule vernachlässigt, ignoriert und totgeschwiegen! Dies kann und darf nicht sein, für ein so renommiertes Institut wie eine Hochschule, welche staatlich finanziert wird!

Der Kanton wird daher gebeten, unabhängig der PH internen Umfragen, zu ermitteln welche Missstände konkret vorhanden sind, und wie diese verbessert werden können.

Im Namen von **105** Studierenden aus den Instituten Kindergarten & Unterstufe (IKU), Primarstufe (IP), Sekundarstufe (ISEK) und Spezielle Pädagogik & Psychologie (ISP, Schulische Heilpädagogik) schreiben Ihnen,

Etienne Meschberger, Timon Wackernagel, Danilo Luongo, Vivienne M., Can Sarac, Cédrik Arpagaus, und weitere, welche anonym bleiben möchten.

Fragenliste

1. Das aktuelle Einschreibesystem der PH FHNW ist...
2. Ich hatte in der Belegungsphase schon einmal technische Probleme mit dem ESP, die meine Kursbelegung beeinflusst haben.
3. Ich fühle mich ausreichend über die Funktionsweise und die Regeln des ESP informiert.
4. Ich bin im HS24 aufgrund von Platzmangel oder technischen Problemen in gewissen Module auf der Warteliste. Wieviele Module betrifft das?
5. Ich fürchte eine Verlängerung meines Studiums aufgrund von Platzmangel oder technischen Problemen
6. Der Zeitpunkt der Belegungsphase ist...
7. Die organisatorischen Abläufe an der PH FHNW sind effizient und studierendenfreundlich.
8. Ich fühle mich über alle relevanten Informationen zeitnah und umfassend informiert.
9. Die Hochschule bietet mir die nötige Unterstützung, um erfolgreich zu studieren.
10. Ich habe Bedenken bei der Finanzierung meines Studiums.
11. Die vermittelten Lehrinhalte sind relevant und praxisnah.
12. Die Dozierenden verwenden abwechslungsreiche und effektive Lehrmethoden.
13. Mein Studium bereitet mich gut auf den Lehrpersonenberuf vor.
14. Das Studium unterstützt meine persönliche Weiterentwicklung.
15. Ich kann die PH FHNW als gute Hochschule weiterempfehlen.
16. Welche der folgenden Massnahmen würdest du als Verbesserung betrachten?
17. Was möchte ich noch mitteilen?

Positive Antworten

Die Antworten der letzten Frage «Was möchte ich noch mitteilen?» waren in einer grossen Mehrheit «negativ». Von 285 Antworten konnten lediglich 15 als «positiv» identifiziert werden. Diese 15 Antworten werden hier aufgeführt:

1. "Ich möchte mich als Student für Ihre gute Arbeit bedanken, ich finde, dass Ihr trotz einigen Schwierigkeiten einen super Job macht und für dies zu wenig Anerkennung bekommt, da man immer nur kritisiert anstatt auch mal zu loben, was alles gut läuft. Deswegen Danke!"
2. "Ich persönlich bin unserer flexiblen Semesterbelegung sehr dankbar, da ich auf gewisse persönliche Termine angewiesen bin und mir dies so ermöglichen kann. Ich hatte noch nie Probleme mit dem ESP, da ich mich immer frühzeitig in die Kurse einschreibe, mir auch einen Wunschstundenplan vorbereite und meine Punkte täglich aktualisiere (die, die man setzt im ESP). Alles in allem habe ich aber nicht ein schreckliches Bild der PH FHNW und würde sie weiterempfehlen."
3. "Prinzipiell erlebe ich die Dozenten und auch die Ansprechpersonen als engagiert. Doch wiederholt frage ich mich bei gewissen Modulen (Forschung!!!), wo der Nutzen liegt. Das Maszerstudium SHP gefällt mir hier deutlich besser."
4. "Ich bin zufrieden mit der PH FHNW und finde insbesondere die Studienberatung fantastisch. Je nach Dozent sein die Module mehr oder weniger spannend."
5. "Seitens der Dozierenden sehe ich eine (positive) Veränderung. Das Belegungsfenster hat mich jedoch durchgehend (in den letzten 4 Jahren) frustriert und mein Studium verlängert."
6. "Ich habe 3 Semester an der PH ZH studiert und muss sagen, die FHNW ist um Welten besser organisiert und hat sehr viel bessere Module, wie auch ein super Einschreibetool, welches einem ermöglicht, flexibel neben dem Studium zu arbeiten. An der FHNW wird nur lauter und schneller 'gemotzt'..."

7. "Ich bin gar nicht so unglücklich mit der Organisation der PH. Vieles klappt reibungslos. Dass das ESP abgestürzt ist, ist ärgerlich."
8. "Ich finde die Kritik an der PH häufig verkürzt und oberflächlich. Einerseits ist jede Studentin/jeder Student selbstverantwortlich bei der Belegung. Daneben gibt es eine Studienberatung. Die PH, besonders das Institut IKU und Dozenten machen hervorragende Arbeit. Ich habe Freude an meinem Studium und bin zufrieden."
9. "Ich finde die Kritik an der PH häufig verkürzt und oberflächlich. Die PH, besonders das Institut IKU und Dozenten machen hervorragende Arbeit. Ich habe Freude an meinem Studium und bin zufrieden."
10. "Ich persönlich finde die Auswahl und das Vorgehen soweit in Ordnung. Es braucht sicher technische Lösungen seitens der PH für die Belegungsphase."
11. "Ich habe das Lehramt für die Sek II Stufe absolviert. Grundsätzlich war mir das Studium zu theoretisch. Die Praktika waren an sich gut."
12. "Von Seiten der Dozierenden sehe ich eine (positive) Veränderung."
13. "ESP ist nicht schlecht, nur weil eine Grosszahl von Studierenden auf die letzte Stunde warten, um ihre Kurse zu belegen."
14. "Die PH wird oft schlechter geredet, als sie ist. Ich habe in den meisten Dingen an der PH einen Sinn gefunden - man muss sich halt die Zeit nehmen, über die Dinge nachzudenken."
15. "Ich finde es toll, dass ich meinen Stundenplan selbst aussuchen kann."